

Αγρονομία Καλλιέργειας Άγριων Σπαραγγιών

www.af4eu.eu

Asparagus acutifolius L.

Το *Asparagus acutifolius L.* είναι ένας αυτοφυής, αιθαλής θάμνος της οικογένειας Liliaceae, κοινός στη Μεσογειακή περιοχή. Το είδος αυτό ευδοκμεί στη μεσογειακή μακία και στις παρυφές των δασών σε διάφορα υψόμετρα, ενώ οι ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά και νερό είναι περιορισμένες. Λόγω της προσαρμοστικότητάς του σε δύσκολα περιβάλλοντα, το είδος είναι κατάλληλο για καλλιέργεια σε περιθωριακές περιοχές, τόσο σε αρόσιμες εκτάσεις όσο και σε αγροδοασικά συστήματα.

Εφοδιασμένο με ισχυρό ριζωματώδες σύστημα, το άγριο σπαράγγι μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικίλους τύπους εδάφους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι πλούσια σε ασβεστολιθικά υποστρώματα. Ωστόσο, αποικίζει και άλλους τύπους εδαφών, όπως τα ηφαιστειακά σε χαμηλά υψόμετρα.

Πρόσφατες εμπειρίες στον αγρονομικό σταθμό ARSIAL στο Alnito (κοιλιάδα Comino, Γαλλία-Ιταλία) παρέχουν βασικά αγροτεχνικά δεδομένα για την καλλιέργεια άγριου σπαραγγιού σε ανοιχτό χωράφι: όργωμα σε βάθος 50 cm, εφαρμογή 0,9 τόνων/ha πρόβειας κοπριάς, προετοιμασία της σποροκλίνης με περιστροφικό άροτρο και απουσία χρήσης ανόργανων λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων.

Η υψηλότερη παραγωγή ανά μονάδα επιφάνειας επιτυγχάνεται με πυκνότητα 4 φυτών/m². Η στάγδην άρδευση εξασφαλίζει δεύτερη φθινοπωρινή συγκομιδή βλαστών, αν και λιγότερο σημαντική από την ανοιξιάτικη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανοιξιάτικη συγκομιδή, η παραγωγικότητα που προκύπτει από δοκιμές τεσσάρων ετών κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,6 τόνων/ha ετησίως. Η φθινοπωρινή συγκομιδή, η οποία προκύπτει μετά από χαμηλό κόψιμο των φυτών, ανέρχεται σε περίπου 0,3 τόνους/ha. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πιθανή αποδυνάμωση της φυτείας με την πάροδο του χρόνου, λόγω της έντονης παραγωγής βλαστών.

Η οικονομική αξία των άγριων βλαστών είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη του καλλιεργούμενου είδους (*A. officinalis*), ιδίως σε συστήματα βραχείας αλυσίδας αξίας που μπορεί να υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, λόγω της ανθεκτικότητάς του, το άγριο σπαράγγι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιθωριακές περιοχές, σε συγκαλλιέργεια με σπαρώνες ή ελαιώνες — για παράδειγμα, σε παλαιούς ελαιώνες — με στόχο την αύξηση της περιορισμένης παραγωγικότητάς τους.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.